

Der Linearbeschleuniger

Harald Schröder

2015

Teilchen mit der Ladung Q und der Masse m werden mit Hilfe von elektrischen Spannungen beschleunigt (vgl. Abbildung).

Von Rohr zu Rohr soll die gleiche Beschleunigungsspannung U vorliegen. Wir berechnen zuerst den klassischen Fall; die Geschwindigkeit des geladenen Teilchens ist sehr klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit c . Beim n -ten Rohr haben wir:

$$\frac{mv_n^2}{2} = E_{kin} = n \cdot Q \cdot U$$

Die kinetische Energie E_{kin} wird also mit dem n -fachen der elektischen Arbeit gleichgesetzt. Es folgt daraus:

$$v_n = \sqrt{\frac{2 \cdot n \cdot Q \cdot U}{m}}$$

Ist die Frequenz f beim Linearbeschleuniger vorgegeben, so kann man die Länge s_n des n -ten Rohrs berechnen:

$$s_n = v_n \cdot \frac{T}{2} = \frac{v_n}{2f} \quad \text{mit} \quad T = \frac{1}{f}$$

f = Frequenz

T = Schwingungsdauer

Somit erhalten wir:

$$s_n = \frac{1}{2f} \cdot \sqrt{\frac{2nQU}{m}}$$

Nun wenden wir uns dem relativistischen Fall zu. Die Geschwindigkeit des Teilchens muss nun gegenüber der Lichtgeschwindigkeit c nicht mehr klein sein. Auch in diesem Fall muss die kinetische Energie der elektrischen Arbeit gleich gesetzt werden:

$$mc^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_n^2}{c^2}}} - 1 \right) = E_{kin} = n \cdot Q \cdot U$$

Wir formen nach v_n um, und erhalten nach Gleichung (2) von Schröder [1]:

$$v_n = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{E_{kin} + mc^2} \right)^2}$$

Die elektrische Arbeit eingesetzt:

$$v_n = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{n \cdot Q \cdot U + mc^2} \right)^2}$$

Mit $s_n = v_n \cdot \frac{T}{2}$ und $T = \frac{1}{f}$ folgern wir schließlich:

$$s_n = \frac{c}{2f} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{n \cdot Q \cdot U + mc^2} \right)^2}$$

Damit ist nun auch der relativistische Fall behandelt.

Literatur

[1] Harald Schröder „Geschwindigkeit und Temperatur“ 2009

[2] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“,
Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002